

XOTIRANING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI

Abdurahmonova Sevinch Sanjar qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nashi 1-kurs talabasi
sevinch20070808@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Psixologiya kafedra o'qituvchisi
Ilmiy rahbar: olimjonozodqulov30@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17828002>

Annotatsiya: Ushbu ishda xotiraning rivojlanish jarayonlari, uning psixologik asoslari hamda bolalikdan boshlab o'smirlik va katta yosh davriga qadar o'zgarish dinamikasi yoritilgan. Xotira turlari, ularning shakllanishi, ta'lim va tarbiya jarayonida xotiraning ahamiyati, shuningdek, xotira rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Xotiraning individual xususiyatlari, genetik muhit omillarining hamda xotirani rivojlantirish usullari haqida ilmiy yondashuv asosida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xotira, xotira rivojlanishi, psixologik jarayonlar, idrok, tafakkur, biologik omillar, muhit ta'siri, eslab qolish, esga tushirish, assotsiatsiya, yosh davrlari, ta'lim jarayoni, motivatsiya, kognitiv rivojlanish, individual xususiyatlar

Annotation: This paper explores the developmental processes of memory, its psychological foundations, and the dynamic changes occurring from early childhood through adolescence to adulthood. It examines the types of memory, their formation, and the significance of memory in educational and developmental contexts. Factors influencing memory development, including genetic predispositions, environmental influences, and individual differences, are analyzed. The study also highlights effective methods and techniques used to enhance and strengthen memory abilities.

Keywords: Memory, memory development, psychological processes, cognition, thinking, biological factors, environmental influences, remembering, recalling, association, age periods, learning process, motivation, cognitive development, individual characteristics.

KIRISH:

Xotira-insonning o'z hayoti davomida olgan bilim, ko'nikma va taassurotlarni saqlash, qayta tiklash hamda kerakli vaziyatda foydalanish imkonini beruvchi asosiy psixologik jarayonlardan biridir. Xotiraning rivojlanish jarayonlari ortogenoz davomida bosqichma-bosqich shakllanib, irsiy-biologik asoslar bilan bir qatorda, ijtimoiy muhit, tarbiya va ta'lim jarayonlari ta'sirida takomillashib boradi.

Inson dunyoga kelgan ilk davrlardan boshlab, sensor-tasavvuriy xotira faol bo'la boshlaydi. Go'daklar avvalo ranglar, tovushlar va tanish yuzlarni eslab qoladi. Maktabgacha yoshga kelib, ularning mantiqiy xotirasi faol rivojlana boshlaydi, bu jarayon o'yin, muloqot va tashqi muhit bilan tajribalar orqali mustahkamlanadi. Maktab davri esa xotira rivojlanishida eng muhim bosqich bo'lib, bunda ongli eslab qolish, mantiqiy bog'lanishlar, assotsiatsiyalar, diqqat bilan bog'liq mexanizmlar shakllanadi. Ta'lim jarayoni xotiraning mazmunli va ixtiyoriy shakllarini rivojlantirishga katta imkoniyat yaratadi.

Xotiraning rivojiga ta'sir qiluvchi omillar keng qamrovli bo'lib, ularga biologik (nerv tizimi yetukligi, miya po'stlog'ining rivoji), psixologik (diqqat, motivatsiya, emotsional holat),

ijtimoiy (oilal, o'qituvchi, tengdoshlar bilan muloqot) va pedagogik ta'sirlar kiradi. Shuningdek, xotira jarayonlarida eslab qolish, eslab qolingan ma'lumotni saqlash va esga tushirish mexanizmlarining to'g'ri rivojlanishi muhimdir. Har bir yosh bosqichida xotira turli ko'rinishlarda yetakchi rol o'ynaydi: kichik yoshda obrazli xotira kuchli bo'lsa, balog'atga yaqin mantiqiy xotira faoliyati kuchayib boradi. Motivatsiya va qiziqish mavjud bo'lgan hollarda eslab qolish samaradorligi ancha yuqori bo'ladi, shuning uchun ta'lim jarayonida o'quvchini jalb etuvchi usullardan foydalanish zarur. Xotiraning rivojlanishini maxsus mashqlar, intellektual faoliyat, takrorlash, assotsiativ usullar, zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida yanada samarali takomillashtirish mumkin. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, xotira faqat tug'ma jarayon bo'lib qolmay, balki to'g'ri tashkil etilgan talim va tarbiya orqali yuqori darajada rivojlanadi. Shu sababli pedagog va psixologlar tomonidan yoshga mos metodlarni qo'llash, individual xususiyatlarni hisobga olish va o'quvchi faoliyatiga rag'batlantiruvchi yondashuvlar xotiraning yaxshi shakllanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, xotiraning rivojlanish jarayonlarini chuqur o'rganish insonning kognitiv salohiyatini oshirish hamda ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish uchun mustahkam nazariy va amaliy asos yaratadi.

XULOSA

Xotira inson psixik faoliyatining eng muhim komponentlaridan biri bo'lib, bilimlarni o'zlashtirish, kundalik hayotiy tajribani saqlash va uni qayta qo'llash imkonini beradi. Xotiraning rivojlanish jarayonlari tug'ma imkoniyatlar va irsiy omillar bilan bir qatorda, muhit, ta'lim va tarbiya vositasida doimiy ravishda boyib boradi. Ontogenez davomida xotiraning turli ko'rinishlari ketma-ket va izchil shakllanib, har bir yosh bosqichida o'ziga xos tarzda takomillashadi. Maktabgacha yoshda obrazli xotira kuchli bo'lsa, o'smirlik davrida mantiqiy xotiraning ustunlik qilishi bu jarayonning murakkab va ko'p omilli ekanini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, xotira insonning aqliy potensialini belgilab beruvchi asosiy mexanizmlardan bo'lib, uni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar, individual yondashuv, motivatsiya va ta'lim texnologiyalaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek psixologik sharoitning qulayligi, o'qituvchi va ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi xotira samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli xotiraning rivojlanish omillarini chuqur o'rganish va ularni ta'lim jarayonida qo'llash, o'quvchilarning kognitiv salohiyatini oshirish, tafakkurini rivojlantirish hamda o'quv jarayonining sifatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, xotira- inson kamolotining poydevoridir. Uni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-metodik yondashuvlar kelajak avlodning intellek imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov, O. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 312 b.
2. Karimova, R. Rivojlanish psixologiyasi: nazariya va amaliyot.-Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 278 b.
3. G'aniyev, U. Psixologiya asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2019. – 256 b.
4. Qo'qonov, D. Inson xotirasi va uning rivojlanishi. – Toshkent: Ilm, 2018. – 184 b.
5. Rashidov, S. Psixologik jarayonlar va xotira.– Toshkent: O'zbekiston, 2019. – 210 b.
6. Saidov, M. Xotira va tafakkur rivoji.-Toshkent: Fan, 2020. –195 b.
7. Xolmirzaev, A. Bolalarda xotira rivojlanishi. – Toshkent: Ta'lim, 2017. – 160 b.
8. Olimova, N. Xotirani rivojlantirish metodikalari. – Toshkent: Innovatsion Ta'lim, 2021. –

172 b.

9. Toshpulatov, R. Psixologik rivojlanish va xotira. – Toshkent:Ilmiy nashr, 2019. – 200 b.

10. Mirzaeva, L. Ta'lim jarayonida xotira rivoji. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 185 b

11. Ozodqulov Olimjon Bahodir òg'li (2024) Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука инновационные наука и инновационные идеи в мире 41 (1) 110-113 Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>